

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Тутаева Л.А.¹, Кабдагалиева Д.С.²

¹канд. экон. наук., доцент; ²студентка 4 курса специальности «Экономическая безопасность» ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ г. Оренбург, Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621843>

Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность экологического туризма, возникающие в связи с этим проблемы, предполагаемые пути их решения и перспективы устойчивого развития территории.

Ключевые слова: экотуризм, устойчивое развитие территории, охрана окружающей среды, путешествия, местное население, экономические выгоды.

Abstract. This article examines the essence of eco-tourism, the problems that arise in this regard, the proposed ways to solve them and the prospects for sustainable development of the territory.

Keywords: ecotourism, sustainable development of the territory, environmental protection, travel, local population, economic benefits

Annotatsiya. Ushbu maqolada ekologik turizmning mohiyati, shu munosabat bilan yuzaga keladigan muammolar, ularni hal qilishning taxminiy usullari va hududning barqaror rivojlanish istiqbollari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: ekoturizm, hududning barqaror rivojlanishi, atrof-muhitni muhofaza qilish, sayohat, mahalliy aholi, iqtisodiy foyda.

Актуальность выбранной темы обусловлена современными глобальными проблемами, стоящими перед человечеством, такими как экологический кризис, изменение климата, утрата биологического разнообразия и истощение природных ресурсов. Эти вызовы требуют поиска новых подходов к развитию, основанных на принципах устойчивости, которые учитывали бы интересы будущих поколений и сохранность окружающей среды.

Термин «экологический туризм» и данное направление в отечественной индустрии туризма появились лишь в последние годы. За рубежом это понятие возникло около 30 лет назад. Оно было предложено в 1980 г. мексиканским экономистом Гектором Цебаллос-Ласкурейном. Он считал, что экологический туризм должен означать сочетание путешествия с бережным отношением к природе и позволять знакомиться с образцами флоры и фауны, а также содействовать их защите. Щадящее отношение к местным объектам флоры и фауны, неживой природы является смыслом экологического туризма [1].

В настоящее время существует проблема с определением понятия экологического туризма. Многие авторы в различных странах по-разному определяют этот термин, наполняют его разным содержанием. Так, в ходе подготовки к одной из международных конференций по экотуризму в 2001 г. было предложено 10 определений экологического туризма. Некоторые варианты [3]:

1. Это любая форма туризма, основанная на естественной экологической привлекательности той или иной страны (от подводного плавания до путешествий по

саванне).

2. Это туризм, который предполагает получение экологического образования и информации об охране окружающей среды и знаний обо всех элементах, которые основаны на экологически устойчивых принципах.

3. Это путешествия по уникальным уголкам природы с целью изучения редких растений, животных, особых типов экосистем.

4. Путешествия, которые могут способствовать сохранению положительных синергетических связей между туризмом, биологическим разнообразием и местным населением.

Во всем мире было дано множество определений понятию экологический туризм. Например, Международным союзом охраны природы (UNWTO) в 1996 году было предложено определение. Также были даны определения Международным обществом экотуризма в 1991 году, Всемирной туристской организацией (UNWTO) в 1994 году. Во всех рассмотренных определениях обычно подчеркиваются два основных момента [4]:

- экотуризм – это путешествие, основанное на природных ресурсах и турист возвращается к ним;

- экотуризм должен играть важную роль в защите окружающей среды.

Современная концепция экологического туризма, как одного из важнейших институтов устойчивого развития территорий базируется на трех составляющих [5]:

- обеспечение баланса экологической системы;
- удовлетворение потребностей туристов;
- развитие экономики.

Проанализировав ряд определений, можно сказать, что концепция экотуризма базируется на основе пяти признаков [1]:

1. Знакомство с природой, обычаями и культурой, посещаемой территории.
2. Сведение к минимуму негативного воздействия на посещаемых территориях, как на природные ландшафты, так и на социально-культурные общества.
3. Содействие охране природы и местной социокультурной среды.
4. Социальное образование местного населения и туристов.
5. Экономическая эффективность и вклад в устойчивое развитие.

Современная индустрия туризма – одна из крупнейших высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. В основном это обусловлено постоянно растущим спросом на путешествия и относительно высоким уровнем рентабельности отрасли. В большинстве стран туризм играет существенную роль в экономике, стимулировании социального развития регионов, пополнении государственного бюджета. На долю туризма приходится около 10% мирового валового национального продукта, мировых инвестиций, всех рабочих мест и мировых потребительских расходов. Туризм стимулирует развитие таких секторов экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, и составляет одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики.

Подлинно экологический туризм предполагает получение экономических выгод, направляемых на охрану природных и культурных ценностей. Однако в настоящее время подобная трактовка экологического туризма не всегда реализуется на практике. Многочисленные организаторы маршрутов предлагают экологические туры в качестве альтернативы традиционным поездкам. Однако прибыль от подобных путешествий

направляется исключительно на нужды туристского предприятия. В классическом экологическом туре часть расходов туристов должна поступать принимающему экотуристскому сообществу. Так, правительство Австралии взимает с туроператоров, организующих туры на Большой Барьерный риф, плату, которая идет на его охрану.

Экологический туризм отличается от обычного, массового туризма тем, что оказывает более слабое воздействие на окружающую среду и не нуждается в развитой инфраструктуре. Можно сформулировать целый ряд характерных признаков экологического туризма. Те или иные туры можно рассматривать как экологичные, если [2]:

1) туристам предложены интересные и экологически благоприятные природные и культурные ландшафты;

2) в программу тура включены посещение учебных экологических троп, природоведческих или краеведческих музеев, ознакомление туристов с местными экологическими проблемами;

3) во время путешествия предусмотрено знакомство с сугубо природными объектами и нетронутой природой, а также изучение традиционных местных форм природопользования;

4) транспорт, на котором путешествуют туристы, не загрязняет окружающую среду (автомобиль не относится к экологичным видам транспорта);

5) в рационе питания туристов присутствуют местные продукты, пища туристов экологически чиста и полезна;

6) туристы не оставляют на маршруте мусор;

7) привалы и особенно костры устраивают в строго отведенных для этого местах;

8) сбор грибов, ягод, лекарственных растений и т.д. производится только в специально отведенных местах и в определенное время;

9) из всех видов охоты осуществляется только фотоохота;

10) места размещения туристов (кемпинги, отели, бунгало и т.д.) не нарушают экологически устойчивое развитие окрестного ландшафта и не обезображивают его вид;

11) кемпинги и отели построены из экологически безвредных материалов, стоки и выбросы очищают, иные отходы утилизируют;

12) местное население вовлекается в турбизнес и имеет от этого материальные выгоды;

13) туристы доступными им способами участвуют в решении местных экологических проблем;

14) часть доходов от тура остается в местном бюджете.

Принципы экотуризма основываются на стремлении человечества достичь устойчивого развития территорий, сохранить биологическое и социокультурное разнообразие [4]. Основными принципами экотуризма являются: посещение хорошо сохранившихся природных территорий; не истощающее, устойчивое использование природных ресурсов, сохранение природного, социального и культурного разнообразия; соблюдение определенных (подчас жестких) правил поведения; в отличие от обычных видов туризма меньшая интенсивность использования природных ресурсов; экологическое просвещение туристов, их участие в местных культурных и природопользовательских мероприятиях; тщательное планирование экологических туров, комплексный подход к их разработке и проведению; интеграция экотуризма в планы регионального развития территорий; участие местного населения в развитии туризма и получение им финансовых

и прочих выгод от этой деятельности; экологическое обучение персонала, работающего в сфере экотуризма.

Цели экотуризма – гармонизация человека с окружающей его природной и социальной средой, экологическое образование и воспитание различных слоев населения. Главной задачей экологического туризма является максимальное соблюдение строгих экологических норм и ограничений.

В настоящее время главной проблемой в концепции устойчивого развития туризма является недостаток инструментов реализации принципов на практике. Существующие инструменты еще не позволяют развивать экотуризм повсеместно и требуют дальнейшего исследования и разработок [5]. В современной теории выделяют следующие инструменты устойчивого развития: туризм как инструмент устойчивого развития территории, пропускной потенциал, индикаторы и мониторинг устойчивого развития туризма, муниципальный маркетинг, подготовка туристов и местных жителей, государственно-частное партнерство, обмен информацией и опытом, экосертификация, кодексы поведения и др.

Рассмотрим некоторые проблемы и пути их решения с помощью экотуризма, как инструмента устойчивого развития территории.

Экологические проблемы и пути их решения [3]:

1. Деградация природных экосистем:

- проблема: неконтролируемый приток туристов может оказывать негативное воздействие на хрупкие экосистемы, такие как коралловые рифы, тропические леса и горные районы. Увеличение пешеходной нагрузки, загрязнение отходами, повреждение растительности и нарушение покоя диких животных приводят к деградации среды обитания и снижению биоразнообразия;

- решение: необходимы строгие меры регулирования туристической деятельности, включая установление лимитов посещаемости, разработку экологически безопасных маршрутов, внедрение системы управления отходами и проведение мониторинга состояния окружающей среды. Важно также проводить образовательные программы для туристов, направленные на повышение их экологической осознанности и ответственности.

2. Загрязнение окружающей среды:

- проблема: туристическая инфраструктура, такая как отели, рестораны и транспортные средства, часто является источником загрязнения воздуха, воды и почвы. Сброс неочищенных сточных вод, выбросы парниковых газов, образование твердых отходов и шумовое загрязнение негативно влияют на экологическое состояние туристических дестинаций;

- решение: необходимо внедрение экологически чистых технологий и практик в туристической отрасли, таких как использование возобновляемых источников энергии, строительство экологически устойчивых зданий, внедрение систем очистки сточных вод и управление отходами. Важно также стимулировать использование экологически чистых транспортных средств и продвигать принципы устойчивого потребления среди туристов.

3. Изменение климата:

- проблема: туристическая индустрия является значительным источником выбросов парниковых газов, способствующих изменению климата. Авиаперелеты, автомобильный транспорт, отопление и кондиционирование воздуха, а также потребление энергии в отелях и ресторанах увеличивают углеродный след туризма. Изменение климата, в свою очередь, оказывает негативное воздействие на природные экосистемы и туристические

дестинации, такие как повышение уровня моря, таяние ледников и увеличение частоты экстремальных погодных явлений;

- решение: необходимо сокращение выбросов парниковых газов в туристической отрасли путем повышения энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии и продвижения экологически дружелюбных видов транспорта. Важно также разработать стратегии адаптации к изменению климата, направленные на защиту природных экосистем и туристической инфраструктуры от его негативных последствий.

Социально-экономические проблемы и вызовы:

1. Негативное воздействие на местное население:

- проблема: развитие туризма может приводить к негативным социально-экономическим последствиям для местного населения, таким как рост цен на товары и услуги, вытеснение местных жителей с традиционных территорий, эксплуатация рабочей силы, культурная ассимиляция и утрата традиционных ценностей;

- решение: необходимо вовлечение местного населения в процесс планирования и развития туризма, обеспечение справедливого распределения доходов от туризма, создание рабочих мест для местных жителей и сохранение культурного наследия. Важно также проводить образовательные программы для туристов, направленные на повышение их уважения к местной культуре и традициям.

2. Недостаточное экономическое развитие:

- проблема: в некоторых случаях развитие экотуризма не приносит ожидаемых экономических выгод для местного населения. Доходы от туризма могут концентрироваться в руках крупных компаний и не доходить до местных сообществ. Кроме того, экотуризм может создавать сезонную занятость и зависеть от внешних факторов, таких как политическая стабильность и экономическая ситуация в других странах;

- решение: необходимо развитие малого и среднего бизнеса в сфере экотуризма, поддержка местных предпринимателей, создание диверсифицированной экономики и обеспечение устойчивого финансирования природоохранных мероприятий. Важно также развивать инфраструктуру, образование и здравоохранение в туристических дестинациях.

3. Слабое институциональное развитие:

- проблема: отсутствие эффективной системы управления экотуризмом, недостаток квалифицированных кадров, коррупция и несоблюдение законодательства могут препятствовать устойчивому развитию экотуризма;

- решение: необходимо создание эффективной системы управления экотуризмом, укрепление институционального потенциала, повышение квалификации кадров, борьба с коррупцией и обеспечение соблюдения законодательства. Важно также развивать международное сотрудничество в сфере экотуризма.

Пути решения проблем и перспективы устойчивого развития территории [1]:

Устойчивое планирование и управление: необходимо разрабатывать комплексные планы развития экотуризма, учитывающие экологические, социальные и экономические аспекты. Важно также создавать эффективные системы управления экотуризмом, обеспечивающие мониторинг, контроль и оценку воздействия туристической деятельности на окружающую среду и местное население.

Экологическое образование и просвещение: необходимо проводить образовательные программы для туристов, местных жителей и работников туристической индустрии, направленные на повышение их экологической осознанности и ответственности. Важно

также использовать интерактивные методы обучения, такие как экскурсии, мастер-классы и игровые программы.

Развитие экологически чистой инфраструктуры: необходимо внедрять экологически чистые технологии и практики в туристической отрасли, такие как использование возобновляемых источников энергии, строительство экологически устойчивых зданий, внедрение систем очистки сточных вод и управление отходами. Важно также стимулировать использование экологически дружелюбных транспортных средств и продвигать принципы устойчивого потребления среди туристов.

Вовлечение местного населения: необходимо вовлекать местное население в процесс планирования и развития туризма, обеспечивать справедливое распределение доходов от туризма, создавать рабочие места для местных жителей и сохранять культурное наследие. Важно также поддерживать развитие малого и среднего бизнеса в сфере экотуризма, предоставляя местным предпринимателям доступ к финансированию, обучению и маркетинговой поддержке.

Международное сотрудничество: необходимо развивать международное сотрудничество в сфере экотуризма, обмениваться опытом и передовыми практиками, разрабатывать совместные проекты и программы, а также оказывать техническую и финансовую помощь развивающимся странам.

Таким образом, при надлежащем планировании и управлении экотуризм может быть очень важным источником экономических выгод как для государств, так и для частных предприятий и местного населения. В отличие от других видов туризма экотуризм не требует больших финансовых и прочих затрат и развитой туристской инфраструктуры (гостиниц, учреждений досуга, ресторанов и пр.).

Логично, что экологический туризм предполагает получение экономических выгод, направляемых на охрану и поддержание природных и культурных ценностей. В нашей стране ситуация в экотуризме пока еще очень далека от этого правила. Прибыль направляется исключительно на нужды самих туристических фирм и агентств, которые организуют туры, называемые экологическими. Но доходы ни в коем случае не должны быть единственным результатом экологического туризма. При экологической деградации той или иной природной территории не помогут никакие деньги, если не будут устранены причины этой самой деградации. Есть утверждение, что наибольший вред природе наносит местное население, использующее природные ресурсы. В идеальном варианте такие традиционные занятия, как охота и земледелие, должны быть запрещены не только в пределах рассматриваемого объекта экотуризма, но и вблизи них. Одним из путей решения этой проблемы является обеспечение достаточного дохода для местного населения за счет развития туризма.

Развитие экотуризма позволяет сменить модель природопользования, оно способствует охране природы и культуры, экономическому и социальному развитию. Развитие экологического туризма приводит к рациональному землепользованию. Многие территории в случае их использования для развития туризма, дают доход больший, чем при сельскохозяйственном использовании.

Развитие экологического туризма позволит человечеству двигаться в направлении устойчивого развития с ориентацией на диалог и сотрудничество, понимание своей роли в природе и ответственности за ее восстановление и сохранение для будущих поколений.

В мире существует множество примеров успешных практик экологического туризма, которые демонстрируют его потенциал в качестве инструмента устойчивого

развития территории.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Акимова, О.Е., Кожухова, М.Т., Айбазова, М.С. Развитие туризма в России на современном этапе: вызовы и перспективы // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2025. №1 (355). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-turizma-v-rossii-na-sovremennom-etape-vyzovy-i-perspektivy> (дата обращения: 12.04.2025).
2. Тугаева, Л. А. Оценка экономической эффективности природоохранных мероприятий / Л. А. Тугаева, Р. Р. Музафаров // Современное состояние и перспективы производства и переработки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания : Материалы национальной научно-практической конференции с международным участием, Оренбург, 15 марта 2024 года. – Оренбург: Изд-во ПРОофис, 2024. – С. 834-837. – EDN IAКHE.
3. Тугаева, Л. А. Устойчивое развитие: взаимодействие экономических и экологических систем / Л. А. Тугаева, Е. А. Сироткина // Современное состояние и перспективы производства и переработки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания : Материалы национальной научно-практической конференции с международным участием, Оренбург, 15 марта 2024 года. – Оренбург: Изд-во ПРОофис, 2024. – С. 838-842. – EDN CDNFWA.
4. Хакимов Д. И. Роль туризма в социально-экономическом развитии регионов // Вестник науки. 2025. №3 (84). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-turizma-v-sotsialno-ekonomicheskom-razviti-regionov> (дата обращения: 12.04.2025).
5. Шабалина Н. В., Никанорова А. Д., Александрова Е. Е. Экологический туризм: особенности и проблемы развития в России // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskij-turizm-osobennosti-i-problemy-razvitiya-v-rossii> (дата обращения: 12.04.2025).